

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

Selbstbestimmter Konsum von Genussmitteln von Menschen mit Komplexer Behinderung

Alkohol, Zigaretten und Kaffee im Wohnheim

Erstellt von:

Inara von Caprivi und Mira Gollwitzer

1. Einleitung

Nach Hause kommen und sich ein „Feierabendbier“ aus dem Kühlschrank nehmen, sich nach dem dritten Kaffee flattrig fühlen oder wehmütig über das kleine Laster des Rauchens sprechen. Viele beanspruchen das Recht für sich, zeitweise nicht im Sinne körperlicher Gesundheit zu handeln, sondern sogenannte Genussmittel zu konsumieren, die je nach Dosis, Häufigkeit oder anderen Voraussetzungen schädlich für den Organismus sind und die Gefahr einer Abhängigkeit bergen.

Gerade im eigenen Zuhause werden Genussmittel konsumiert. Doch wie oft werden Menschen, die in einer Wohneinrichtung zuhause sind, durch Mitarbeiter*innen daran erinnert, die wievielte Tasse Kaffee sie gerade zu sich nehmen oder sogar darin beschränkt? Persönliche Erfahrungen aus der Berufspraxis zeigen uns, dass es oftmals in vielen Wohneinrichtungen koffeinfreien Kaffee gibt, Zigaretten tage- oder wochenweise rationiert werden und häufig lediglich alkoholfreie Getränke ausgeschenkt wird. Diese Reglementierung geschieht zum Großteil ohne Absprache mit den betroffenen Bewohner*innen.

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich bei Personen, die körperlich eingeschränkt und deswegen auf Assistenz bei der Nahrungsaufnahme angewiesen sind. Das Anreichen lebensnotwendiger Nahrung erscheint moralisch nicht nur vertretbar, sondern als verpflichtend. Das Anreichen alkoholischer Getränke, eventuell in schädlichen Mengen, wiederum birgt einen Konflikt zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge in sich. Einrichtungen der Behindertenhilfe formulieren zwar die Leitidee der Selbstbestimmung in ihrem Leitbild, dennoch unterliegen die dort angestellten Fachkräfte ebenfalls der Fürsorgepflicht. Wie können sie professionell im Spannungsfeld von Autonomie und Fürsorge handeln?

Und inwiefern umfasst der pädagogische Auftrag auch das Eröffnen neuer Erfahrungsräume, da der konkret geäußerte Wille auf bisherigen und eventuell eingeschränkten Lebenserfahrungen beruht (vgl. Frühauf 1994: 60)? Umfasst das auch den Konsum von Genussmitteln und legalen Drogen? Wie können erste Schritte hin zu einem Zugang und adäquaten Umgang mit Genussmitteln unternommen werden?

2. Relevanz

2.1 Relevanz für den Personenkreis

Wie in der Einleitung beispielhaft dargelegt und in Abbildung 1 veranschaulicht, sind die Genussmittel Koffein, Nikotin und Alkohol Teil unserer gesellschaftlichen Kultur- und Lebenspraxis. Wenn die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben angestrebt wird, so beinhaltet dies auch den Zugang zu diesen Genussmitteln und möglicherweise auch deren Konsum.

In Bezug auf den Alkoholkonsum von Menschen mit geistiger Behinderung beobachtet Beer (2008: 4), dass Suchtmittelgebrauch selten in Zusammenhang mit dem Personenkreis gebracht wird. Diese Handreichung legt den Fokus vor allem auf den Personenkreis von Menschen mit komplexer Behinderung.

Das zentrale Merkmal des Personenkreises von Menschen mit komplexer Behinderung bildet nach Fornfeldt (1998: 32) eine sogenannte geistige Behinderung, die mit verschiedenen (sinnesbezogenen und/oder körperlichen) Schädigungen und Beeinträchtigungen einhergeht. In Anlehnung an Lamers (2000: 187) wird er hier als Oberbegriff verwendet, der „alle Dimensionen schwerer Schädigung, einschneidender Aktivitätsstörung und weitreichender Einschränkungen der Partizipation“ umfasst. Dabei steht besonders die eingeschränkte Partizipation im Vordergrund und geistige Behinderung wird nicht als personeninhärentes Merkmal betrachtet, sondern vor allem als „eine Einschränkung des individuellen Bewegungsraumes eines Menschen durch das Einwirken Anderer“ (Beer 2008: 9).

Diese Einschränkungen vollziehen sich unter anderem in institutionellen Wohneinrichtungen, in denen ein Großteil von Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung überwiegend nicht im ambulanten, sondern im stationären Bereich leben (vgl. Seifert 2006: 381).

Sowohl die Diagnose einer geistigen Behinderung als auch die Unterbringung in einer Wohneinrichtung wirken sich auf den Genussmittelgebrauch aus. So bezeichnet Beer stationäre Wohneinrichtungen als „restriktive Wohnformen“, in denen nötige Lernprozesse für einen adäquaten Umgang mit Suchtmitteln nicht stattfinden (vgl. Beer 2008: 3f.).

In einer Studie aus den USA zur Prävalenz gesundheitsbezogener Verhaltensweisen gaben diejenigen Befragten, die in familiären Settings oder in unterstützten Wohnangeboten lebten, durchschnittlich einen höheren Alkoholkonsum an, als stationär untergebrachte Personen, die laut Studie gar keinen Alkohol konsumieren (ebd.: 34).

Aus oben genannten Umständen bezieht sich diese Handreichung auf den Lebenskontext von Menschen mit komplexer Behinderung in stationären Wohneinrichtungen, um die dort arbeitenden Fachkräfte für einen selbstkritischen Umgang mit der Thematik zu sensibilisieren und Reflexionen über die Ermöglichung und Begrenzung von Selbstbestimmung durch das eigene professionelle Handeln anzuregen.

2.2 Gesellschaftlicher Stellenwert von Genussmitteln

Folgende Abbildung illustriert ohne den Anspruch auf Vollständigkeit den gesellschaftlichen Stellenwert der Genussmittel Koffein, Nikotin und Alkohol und soll zum Nachdenken über die Teilhabe von institutionalisiert lebenden Menschen mit komplexer Behinderung am „lebensweltlichen Diskurs“ (Trescher 2017: 40) und an gesellschaftlichen Alltagspraktiken anregen.

Abbildung 1: gesellschaftlicher Stellenwert von Genussmitteln

3. Theoretische Grundlagen

3.1 Verständnis von Selbstbestimmung

Viele Einrichtungen der Behindertenhilfe haben Selbstbestimmung als Leitidee in den Kanon ihrer konzeptionellen Ziele aufgenommen (vgl. Rock 2001: 63). Eine möglichst selbstbestimmte Lebensgestaltung, auch im stationären Wohnbereich durch z.B. Wohnbeiräte soll den Bewohnenden die Möglichkeit zu mehr Mitgestaltung bieten.

Um Menschen mit komplexer Behinderung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist die Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung bedeutsam. So kann ein hohes Maß an selbstständigem Handeln bedeuten, dass eine Person imstande ist, selbstständig zu essen (Handlungskompetenz), gleichzeitig aber Schwierigkeiten bei der Auswahl der Mahlzeit hat und sich durch andere Personen beeinflussen lässt (fremdbestimmte Entscheidungskompetenz). Andersrum kann eine Person durch körperliche Einschränkung über kaum Handlungskompetenz verfügen, ihre Entscheidungen aber durch die Anleitung einer Assistenz selbstbestimmt ausführen (lassen). (vgl. Frühauf 1994: 52)

Abbildung 2: Selbstbestimmung und Selbstständigkeit, in Anlehnung an Frühauf (1994: 54)

Die menschliche Entwicklung besteht aus dem Erwerb von Handlungs- und Entscheidungskompetenz (Frühauf 1994: 52). Diese werden stets in einem sozialen Zusammenhang gebildet und vollzogen, deswegen sind sie grundsätzlich abhängig von positiven und negativen Konsequenzen in der Interaktion mit anderen und Modellen, zwischenmenschlichen Beziehungsmustern und dem sozialen Umfeld (vgl. ebd.). Deshalb steht die Abhängigkeit einer Person nie im Widerspruch zu Selbstbestimmung (vgl. ebd.), vielmehr bedeutet Selbstbestimmung eben nicht totale Unabhängigkeit, da Autonomie und soziale Zugehörigkeit immer aufeinander verweisen (vgl. Hahn 1994: 86).

Die Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zeichnet deutlich heraus, dass Menschen auch dann ein Recht auf selbstbestimmte Lebensgestaltung innehaben, wenn sie ihre Interessen nicht aus eigener (körperlicher oder geistiger) Kraft verwirklichen können (vgl. Frühauf 1994: 54).

3.2 Selbstbestimmung und rechtliche Rahmenbedingungen in Wohneinrichtungen

Das Selbstbestimmungspostulat gerät schnell an professionelle Grenzen und zeigt Spannungsfelder auf. Selbstbestimmung ist in Form des Persönlichkeitsrechts im Grundgesetz im zweiten Artikel festgehalten und somit unverletzlich. Doch Waldschmidt formuliert zurecht den Verdacht, dass der Gesundheitsstatus im gesellschaftlichen Diskurs dazu verleitet das Recht auf Selbstbestimmung ganz oder teilweise zu suspendieren (vgl. Waldschmidt 2012: 17).

In Nordrhein-Westfalen bildet das Wohn- und Teilhabegesetz den rechtlichen Rahmen für Wohneinrichtungen. Menschen mit Behinderung sollen demnach ein selbstbestimmtes Leben führen können und gleichzeitig vor „Gefahren für Leib und Seele“ geschützt werden (WTG §1). Außerdem ist eine gesundheitsfördernde Betreuung gefordert.

Ein relevanter Konflikt entsteht, wenn die persönlichen Interessen gesundheitsschädlich sind, wie es beim Konsum von Genussmitteln der Fall sein kann. Ist eine Gefährdung der Gesundheit bereits eine Gefährdung von Leib und Seele und muss dann eingeschritten werden? Kann oder muss bereits bei Genussmittelkonsum in das Recht auf Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung eingegriffen werden? Zudem gibt es nicht „den“ objektiv messbaren gesunden Zustand oder „die“ Gesundheit, das wird vor allem in Hinblick auf Körper mit Behinderungen deutlich. Gesundheit hat als höchst normatives Konstrukt (vgl. Bittlingsmayer, Sahrai 2014: 77) vielfache Dimensionen: körperlich, psychisch, sozial und spirituell. So kann für die Person mit komplexer Behinderung beispielsweise auch die spirituelle Dimension von Gesundheit im Vordergrund stehen, die ein Rauscherleben auf Kosten körperlicher Gesundheit priorisiert. Oder die soziale Gesundheit verlangt als Form von Zugehörigkeit zu einer konsumierenden Peer-group den Konsum von Substanzen, die mitunter zu schädigenden Konsequenzen führen (vgl. Schmidt-Semisch 2014: 215f.). Zum Recht auf Selbstbestimmung zählt auch das Recht, bestimmte gesundheitliche Dimensionen zu priorisieren oder zu vernachlässigen.

Fürsorge soll in diesem professionellen Umfeld nicht bevormundend ausgeführt werden, sondern das Leben mit guter Lebensqualität (Seifert 2009: 127) für die Hilfeempfangenden ermöglichen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass Lebensqualität einen höchst subjektiven Begriff darstellt.

4. Umsetzung selbstbestimmten Konsums in der Praxis des Wohnheimalltags

4.1 Voraussetzungen für selbstbestimmten Konsum und pädagogische Implikationen

Aufklärung/ Wissen

„Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, ungesund zu leben, auch sich selbst zu schädigen und falsche Entscheidungen zu treffen. Zentral ist aber, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden, nämlich aus Unwissenheit oder in vollem Bewusstsein und mit der Kenntnis über Risiken und Folgen.“ (Römisch, Walther 2015: 7)

Um etwas wollen und bewusste Entscheidungen treffen zu können, müssen Personen Wissen zur Verfügung haben. In Bezug auf den Konsum von Genussmitteln fehlt Menschen mit komplexer Behinderung dieses oft (vgl. Dijk, Nagel, Ouden 2012: 16). Deswegen ist es eine Aufgabe pädagogischer Fachkräfte, das nötige Wissen für den selbstbestimmten Konsum den Bewohner*innen des Wohnheims zur Verfügung zu stellen und zu vermitteln.

Um einen Überblick über mögliche Wissensinhalte zu erhalten, können Aufklärungsprospekte von z.B. der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (siehe weiterführende Literaturtipps) herangezogen werden. Aus der Fülle an möglichen Informationen sollten die Inhalte vermittelt werden, die besonders für den selbstbestimmten Konsum relevant sind. Dazu gehören die Wirkung der Substanzen, die Gefahren des Konsums, wie ein risikoarmer Konsum aussehen könnte und Situationen, in denen auf gar keinen Fall konsumiert werden darf, z.B. Alkoholverbot in der Arbeit, Rauchverbot in Restaurants. Zudem kann es hilfreich sein, mit einer Person gemeinsam individuell zu erarbeiten, wie eventuell ein angemessener Konsum aussehen kann, also z.B. wie viele Tassen Kaffee am Tag für diese Person gut sind oder wie viele Zigaretten. Jedoch darf dies nicht in festgeschriebene Regeln münden: Die Person muss dennoch die Möglichkeit haben, mehr oder häufiger zu konsumieren, solange ihr die Risiken bewusst sind.

Die Aufklärung kann entweder im Alltag stattfinden, wenn Situationen aufkommen, in denen ein*e Bewohner*in gerne konsumieren würde. Zusätzlich kann es aber sinnvoll sein, ein spezielles Bildungsangebot anzubieten. Dieses sollte personenzentriert, altersangemessen und lebensnah sein. Bei der Konzeptionierung kann es hilfreich sein, die für den*die Bewohner*in relevanten Aspekte des Bildungsinhaltes herauszuarbeiten und dann ein Bildungsangebot zu entwickeln, das den Lernvoraussetzungen der Person entspricht. Je nachdem, ob die Person eher über direktes Erleben, visuelle Darstellungen oder Texte in leichter Sprache einen Inhalt erfassen kann, sollte das Bildungsangebot entsprechend angepasst werden. (vgl. Keeley 2018)

Zugang

Um selbstbestimmt Genussmittel konsumieren zu können, müssen die Bewohner*innen Zugang zu diesen haben. Deswegen sollten diese zumindest teilweise im Wohnheim vorhanden sein und zur Verfügung gestellt werden: Kaffee und eine Auswahl alkoholischer Getränke. Außerdem sollten die Bewohner*innen an der allgemeinen Einkaufsplanung beteiligt werden. Für individuelle Wünsche z.B. von Raucher*innen sollte den Bewohner*innen die Möglichkeit und die nötige Unterstützung gegeben werden, um für den eigenen Bedarf einzukaufen zu gehen. Im Alltag sollte der Zugang zu den Genussmitteln gewährleistet sein. Zwar sollten die Mitarbeiter*innen einen Überblick über den Konsum der Bewohner*innen haben, um gesundheitsgefährdenden Konsum frühzeitig festzustellen und gegebenenfalls Gespräche und weiterführende Aufklärung anbieten zu können, doch sollte der Zugang nicht über Verbote reguliert werden.

Zu der Ermöglichung des Zugangs gehört es auch, Bewohner*innen mit motorischen Einschränkungen beim Konsum zu assistieren oder technische Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Dazu gehört unter anderem das Einschenken Kaffees oder alkoholischer Getränke, das Anzünden einer Zigarette, aber auch das Anreichen eben dieser genannten Genussmittel (von Zigaretten im Sinne des Nichtraucherschutzes bevorzugt von Mitarbeiter*innen, die selbst rauchen). (vgl. Römisch 2019: 135)

Erfahrung

Um über etwas einen Wunsch zu äußern und etwas zu wollen, ist es nötig, hierin Erfahrungen zu haben: entweder selbst gemachte oder stellvertretende über die Beobachtung Anderer in der Realität oder in Medien. Den ersten Kontakt haben Jugendliche zu den Genussmitteln häufig im Elternhaus. Weitere oder auch erste eigene Erfahrungen entstehen dann im Freundeskreis. Dabei werden auch die eigenen Grenzen ausgetestet (vgl. Franzkowiak 1986: 72ff.). Dabei machen Jugendliche sowohl positive wie negative Erfahrungen und entwickeln daraus im Laufe des erwachsen Werdens ihre eigene Art Genussmittel zu konsumieren. Bei Menschen mit komplexer Behinderung kann es sein, dass diese ersten Erfahrungen nicht existieren: Sie werden von ihren Eltern geschützt oder der entsprechende Freundeskreis ist eventuell nicht vorhanden.

Deswegen kann es die Aufgabe der Betreuer*innen im Wohnheim sein, diese ersten Erfahrungen zu ermöglichen. Dies kann über verschiedene Angebote stattfinden. Hier einige Vorschläge in Bezug auf Erfahrungen mit Alkohol: eine Party im Wohnheim veranstalten, der gemeinsame Besuch einer Bar oder einer Disko, eine Weinverkostung besuchen oder selbst gestalten, Karneval feiern, auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken gehen etc. Es geht nicht darum, die Bewohner*innen zum „Saufen“ zu animieren, doch darum, sie in diesen Situationen, in denen es gesellschaftlich normal und anerkannt ist, Alkohol zu konsumieren, zu begleiten und den

Konsum anzubieten. Erst so können sie erfahren, was es bedeutet Genussmittel zu konsumieren, die Wirkung erleben und so im Laufe der Zeit und durch immer mehr Erfahrungen einen selbstbestimmten Konsum entwickeln.

Wohlbefinden und psychosoziale Gesundheit

Damit Genussmittel zum Zweck des Genusses und nicht zur Kompensation von Unzufriedenheit konsumiert werden können, sollte bei den Bewohner*innen Wohlbefinden und psychosoziale Gesundheit als Voraussetzung vorliegen. Wohlbefinden und Gesundheit werden in der Forschung auch als protektive Faktoren für Sucht betrachtet (vgl. Tretter 2017: 57f.). Wohlbefinden sollte somit als die zentrale Zielperspektive in der Arbeit in einem Wohnheim von Menschen mit Behinderung betrachtet werden. Falls bei Bewohner*innen auffällt, dass diese übermäßig viele Genussmittel zu sich nehmen oder überwiegend in Frustsituationen, sollte im Dialog mit diesen die Problematik benannt werden und gemeinsam überlegt werden, wie ihre allgemeine Zufriedenheit verbessert werden kann. Auch sollten möglichst viele verschiedene Freizeitangebote gemacht werden, damit nicht der Genussmittelkonsum aus Langeweile stattfindet.

Abbildung 3: Voraussetzungen für selbstbestimmten Konsum und pädagogische Implikationen

4.2 Grenzen des selbstbestimmten Konsums

Der Unterstützung eines selbstbestimmten Konsums von Genussmitteln durch die Betreuer*innen in einem Wohnheim sind Grenzen gesetzt. Eine klare Grenze ist die Sucht, da es sich bei dieser nicht mehr um selbstbestimmtes Konsumieren handelt. Um zu erfahren, was erste Anzeichen einer Sucht sind und wie im Falle einer Sucht gehandelt werden muss, verweisen wir auf die Handreichung „Alkoholsucht bei Menschen mit geistiger Behinderung – eine Handreichung für Mitarbeiter*innen stationärer Wohngruppen für Menschen mit geistiger Behinderung“.

Eine weitere Grenze ist die Wechselwirkung von Alkohol mit verschiedenen Medikamenten: In so gut wie allen Beipackzetteln von Medikamenten steht die Empfehlung, während der Einnahme keinerlei Alkohol zu sich zu nehmen. Durch den parallelen Konsum von Alkohol und Medikamenten können sich die Wirkungen jeweils verstärken oder reduzieren und es können vermehrt unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Zudem ist der Alkoholkonsum eine weitere Belastung für die Leber. (vgl. Podlogar, Smollich 2016)

Die meisten Menschen mit komplexer Behinderung nehmen dauerhaft einige Medikamente zu sich. Deswegen ist es zu empfehlen, dass Fachkräfte und die Person mit Behinderung sich vor dem Konsum intensiv mit Informationen über die eingenommenen Medikamente auseinandersetzen: Wofür ist welches Medikament? Besteht bei diesem Medikament die Gefahr einer Wechselwirkung mit Alkohol? Welcher Art? Wäre es problematisch dieses Medikament einen Abend auszusetzen? Bei Bedarf kann und sollte ein*e behandelnde*r Ärzt*in zu Rate gezogen werden. So kann gemeinsam und informiert eine Entscheidung getroffen werden, ob und wie der Konsum von Alkohol ermöglicht werden kann.

Ähnlich verhält es sich beim Konsum von Alkohol bei Menschen mit Epilepsie. Zum einen besteht zwischen Epilepsiemedikamenten und Alkohol eine derartige Wechselwirkung, dass die Wirkung des Alkohols verstärkt wird. Zum anderen besteht die Gefahr, dass durch den Alkoholkonsum sogenannte alkoholbezogenen Anfälle entstehen. Hamerle (2013) zeigte jedoch, dass alkoholbezogene Anfälle in den meisten Fällen nur nach übermäßigem Konsum stattfinden. Auch die deutsche Epilepsievereinigung spricht sich dafür aus, dass der gemäßigte und nicht regelmäßige Konsum von Alkohol mit einer Epilepsie vereinbar ist (vgl. Deutsche Epilepsievereinigung). Dennoch sollte im individuellen Fall je nach Art, Stärke und Häufigkeit der epileptischen Anfälle entschieden werden.

Beim Alkoholkonsum von Rollstuhlfahrer*innen muss zudem die Verkehrssicherheit beachtet werden: E-Rollstühle sind Fahrzeuge, die sich im Straßenverkehr bewegen. Dabei muss die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer*innen gewährleistet sein. Alkoholisierte Rollstuhlfahrer*innen können diese nicht immer sicherstellen. Außerdem können im Falle eines Unfalls Strafen folgen. Wird also beispielsweise gemeinsam eine Party besucht, kann es sinnvoll sein,

auf den Aktivrollstuhl zurückzugreifen oder auf dem Nachhausweg die Führung des E-Rollstuhls dem*r Begleiter*in zu überlassen.

Eine weitere sehr pragmatische Grenze ist durch die Verfügbarkeit von Geld gesetzt. Menschen mit komplexer Behinderung steht oft nur eine geringe Menge an Geld frei zur Verfügung. Und Genussmittel, gerade Zigaretten, sind teuer. So besteht die Gefahr, dass Raucher*innen das Geld für andere Freizeitaktivitäten fehlt. Deswegen ist es sinnvoll, mit den Bewohner*innen zu überlegen, wie sie ihre Ausgaben priorisieren wollen und sie bei der Planung von Ausgaben zu unterstützen. Doch auch hier ist nicht das Ziel, Ausgabegrenzen zu setzen. Entscheidend ist, dass die Bewohner*innen die Konsequenzen ihres Handelns verstehen, dann muss ihnen auch erlaubt sein aus Sicht der Mitarbeiter*innen „falsche“ Entscheidungen zu treffen.

6. Auf einen Blick

- Jeder Mensch hat ein Recht auf Selbstbestimmung und auf gesellschaftliche Teilhabe.
- Genussmittelkonsum ist Teil unserer gesellschaftlichen Praktiken. Deswegen haben Menschen mit komplexer Behinderung ein Recht auf selbstbestimmten Genussmittelkonsum.
- In stationären Wohneinrichtungen wird Selbstbestimmung häufig begrenzt und durch den engen institutionellen Rahmen weder angebahnt, noch gefördert, sondern verhindert.
- Für den selbstbestimmten Konsum müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die von den pädagogischen Fachkräften gewährleistet werden müssen:
 - Wissen über Genussmittel, deren Wirkung und Risiken
 - Erfahrung mit Genussmitteln
 - Zugang zu Genussmitteln
 - Psychosoziale Gesundheit
- Dem selbstbestimmten Konsum sind u.a. medizinische und finanzielle Grenzen gesetzt. Diese sollten nicht zu Verboten führen, sondern gemeinsam reflektiert werden.

7. Literaturverzeichnis und weiterführende Literaturempfehlungen

Weiterführende Links

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. o.J.: **Alkohol- die Fakten. Was du über Alkohol wissen solltest**, https://www.kenn-dein-limit.info/fileadmin/user_upload/Motivrelaunch_2017/Material/pdfs/BZgA_Fakten_zu_Alkohol_Faltblatt.pdf, letzter Aufruf 14.01.2020.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. o.J.: **Limit. Das Magazin**, https://www.bzga.de/fileadmin/user_upload/PDF/medien/suchtvorbeugung/32200051.pdf, letzter Aufruf 14.01.2020.

Deutsche Epilepsievereinigung. 2016: **Epilepsie und Alkohol**, https://www.epilepsie-vereinigung.de/wp-content/uploads/2016/05/Epi_Epilepsie-und-Alkohol_0516-low.pdf, letzter Aufruf 20.01.2020.

DHS- deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. 2015: **Alkohol. Basisinformationen**, https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/Basisinfo_Alkohol.pdf, letzter Aufruf 14.01.2020.

DHS- deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. 2017: **Tabak. Basisinformationen**, https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Broschueren/2017_-_Basisinfo_Tabak.pdf, letzter Aufruf 19.01.2020.

Weiterführende Literatur

Gembris-Nübel, R. 2004: **Gesundheit und Behinderung. Eine empirische Untersuchung zu subjektiven Gesundheitsvorstellungen bei Fachleuten in der Behindertenhilfe.**

Keeley, C. 2018: **Teilhabe durch Bildung - Bildung durch Teilhabe. Zugangsmöglichkeiten zur Erwachsenenbildung für Menschen mit Komplexer Behinderung.** *Erwachsenenbildung und Behinderung*, 29. Jg., Heft 1, 18–29.

Klauß, T. (Hg.). 2007: **Geistige Behinderung und Sucht. Eine Herausforderung im Spannungsfeld von Selbstbestimmung und Fürsorge;** Dokumentation der Arbeitstagung der DGSGb am 16.05.2003 in Kassel. Berlin, Bielefeld: DGSGb.

Römisch, K., Walther, K. 2015: **Gesundheitsrisiko Behinderung?!? Herausforderungen an gesundheitsfördernde Erwachsenenbildung.** *Erwachsenenbildung und Behinderung*, 26. Jg., Heft 1, 3–10.

Schmidt, B. (Hg.). 2014: **Akzeptierende Gesundheitsförderung. Unterstützung zwischen Einmischung und Vernachlässigung.** Weinheim: Beltz Juventa.

Trescher, H., Hauck, T. 2017: **Wohnräume als pädagogische Herausforderung. Lebenslagen institutionalisiert lebender Menschen mit Behinderung.** Wiesbaden: Springer VS.

Walther, K., Römisch, K. (Hg.). 2019: **Gesundheit inklusive. Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit.** Wiesbaden: Springer VS.

Weingärtner, C. 2013: **Schwer geistig behindert und selbstbestimmt. Eine Orientierung für die Praxis.** Freiburg: Lambertus.

Quellenverzeichnis

- Beer, O. 2008: Suchtmittelgebrauch und geistige Behinderung. Eine Bestandsaufnahme mit dem Schwerpunkt Alkoholkonsum. Saarbrücken: VDM-Verl. Müller.
- Bittlingmayer, U. H., Sahrai, D. 2014: Gesundheitsförderung und Prävention zwischen Autonomie, adaptiven Präferenzen und Expert_innenwissen. In B. Schmidt (Hg.), Akzeptierende Gesundheitsförderung. Unterstützung zwischen Einmischung und Vernachlässigung. Weinheim: Beltz Juventa, 76–87.
- Deutsche Epilepsievereinigung: Epilepsie und Alkohol, https://www.epilepsie-vereinigung.de/wp-content/uploads/2016/05/Epi_Epilepsie-und-Alkohol_0516-low.pdf, letzter Aufruf 20.01.2020.
- Dijk, M. van, Nagel, J. van der, Ouden, R. den. 2012: Ergebnisse der niederländischen SumID-Studie (Substance Use & Misuse in Intellectual Disability), http://www.sumid.nl/storage/7fea99af7bd30f74bd25e480a30dde244229abe6/files/Dijk_2012_Niederlandischen_SumIDStudie2011.pdf, letzter Aufruf 06.01.2020.
- Fornefeld, B. 1998: Das schwerstbehinderte Kind und seine Erziehung. Beiträge zu einer Theorie der Erziehung. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- Franzkowiak, P. 1986: Risikoverhalten und Gesundheitsbewußtsein bei Jugendlichen. Berlin, Heidelberg: Springer.
- Frühauf, T. 1994: "Wir entscheiden". Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung. In T. Hofmann (Hg.), Abhängigkeit und Autonomie. Neue Wege in der Geistigbehindertenpädagogik; Festschrift für Martin Th. Hahn zum 60. Geburtstag. Berlin: VWB-Verl. für Wiss. und Bildung, 51–63.
- Hahn, M. 1994: Selbstbestimmung im Leben auch für Menschen mit geistiger Behinderung. Geistige Behinderung, 33. Jg., Heft 2, 81-93.
- Hamerle, M. S. 2013: Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum bei Patienten mit Epilepsie.
- Keeley, C. 2018: Teilhabe durch Bildung - Bildung durch Teilhabe. Zugangsmöglichkeiten zur Erwachsenenbildung für Menschen mit komplexer Behinderung. Erwachsenenbildung und Behinderung, 29. Jg., Heft 1, 18–29.
- Klauß, T. 2014: Sucht – (k)ein Thema für Menschen mit geistiger Behinderung? Pädagogische Sicht, https://www.ph-heidelberg.de/fileadmin/wp/wp-klauss/Sucht_GB_Klauß_Berlin_2014.pdf, letzter Aufruf 06.01.2020.
- Lamers, W. 2000: Goethe und Matisse für Menschen mit einer schweren Behinderung. Begegnung mit anspruchsvollen Bildungsinhalten. In N. Heinen (Hg.), Geistigbehindertenpädagogik als Begegnung. Düsseldorf: Verl. Selbstbestimmtes Leben, 177–206.
- Podlogar, J., Smollich, M. 2016: Bitte meiden Sie Alkohol! Bei welchen Arzneistoffen muss der Patient auf Alkoholkonsum verzichten? Deutsche Apotheker Zeitung, 26. Jg., 38, <https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2016/daz-26-2016>, letzter Aufruf 18.01.2020
- Rock, K. 2001: Sonderpädagogische Professionalität unter der Leitidee der Selbstbestimmung. Bad Heilbrunn/Obb.: Klinkhardt.

Römisch, K. 2019: Das Leben nach eigenen Wünschen und Bedürfnissen gestalten. Selbstbestimmt (un)gesund leben. In K. Walther, K. Römisch (Hg.), Gesundheit inklusive. Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit. Wiesbaden: Springer VS, 133–144.

Römisch, K., Walther, K. 2015: Gesundheitsrisiko Behinderung?!? Herausforderungen an gesundheitsfördernde Erwachsenenbildung. *Erwachsenenbildung und Behinderung*, 26. Jg., Heft 1, 3–10.

Schmidt-Semisch, H. 2014: Überlegungen zu einer salutogenetisch orientierten Perspektive auf Drogenkonsum. In B. Schmidt (Hg.), *Akzeptierende Gesundheitsförderung. Unterstützung zwischen Einmischung und Vernachlässigung*. Weinheim: Beltz Juventa, 207–220.

Seifert, M. 2006: Pädagogik im Bereich des Wohnens. In E. Wüllenweber, G. Theunissen, H. Mühl (Hg.), *Pädagogik bei geistigen Behinderungen. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer, 376–393.

Seifert, M. 2009: Selbstbestimmung und Fürsorge im Hinblick auf Menschen mit besonderen Bedarfen. *Teilhabe*, 48. Jg., Heft 3, 122–128.

Trescher, H., Hauck, T. 2017: Wohnräume als pädagogische Herausforderung. *Lebenslagen institutionalisiert lebender Menschen mit Behinderung*. Wiesbaden: Springer VS.

Tretter, F. 2017: *Sucht. Gehirn. Gesellschaft*. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.

Waldschmidt, A. 2012: *Selbstbestimmung als Konstruktion*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.